

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MATEMATIKA FANINING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK HUSUSIYATI

*Namangan shaxar 2-son
Kasb-hunar maktabi matematika
Fani o'qituvchisi*

Uraimova Madinaxon Tursunali qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada fanlar orasida bir qarashda qiyin lekin aslida qiziq bir fan ya'ni matematika fani borasida baxs, munozaralar, fikirlar va ma'lumotlar keltiriladi. Chunki bugungi rivojlangan, insoniyat ongi va madaniyati yana bir pog'onaga ko'tarilgan davrda bu fanning o'rni beqiyosdir.

Kalit so'zlar: Hisoblar, fan, matematika, rivojlanish, mulohaza, natijalar

Tarixdan ma'lumki, matematika hayotda eng kerak va asosiy fan hisoblanadi. Milodiy asr boshlarida ham aynan fan yo'nalishida bir qancha inqiloblar yuz bergan, jumladan "Mayalik" xalqlar hindlardan ham avval "No'l"ni ifodalovchi belgi o'ylab topishgani bunga yaqqol misol bo'la oladi. Vaholanki, bolaning endi tili chiqar-chiqmas unga: "yoshing nechada", - deb savol beramiz. Bola esa jajji barmoqchalarini ko'rsatib javob beradi. Bolaga birinchi beradigan ta'limimiz ham 10 gacha sanashdan boshlanadi. O'sha ondan boshlab inson matematikaga qadam qo'ygan hisoblanadi.

Ba'zan o'quvchilarimiz: "Men doktor bo'laman, yoki rassom bo'laman, menga matematikani hojati yo'q", - deyishadi. Ammo ular nohaqligi shubhasizdir. Zero, matematika har qanday yo'nalish uchun kerak va ahamiyatli fandır. Matematika aqlni o'stiradi, diqqatni riojlantiradi, maqsadga yetishish uchun o'zida iroda va qat'iyatni tarbiyalaydi shu sababli matematika har qanday kasb egasiga suv va havo kabi zarurdir. Inson faoliyatining biror bir sohasi yo'qki, o'lchovlarsiz, hisob-kitobsiz kechadi. Matematika bizni ishimizni yengillashtiradi, qayta-qayta sanashlardan xalos etadi. Oddiy misol: "Sotuvchi do'konga 28 bog'lam badiiy kitob va 35 bog'lam ertak kitob olib keldi. Badiiy kitoblarning har bir bog'lamida 5 tadan

kitob bor. Ertak kitoblarning har bir bog'lamida esa 8 tadan kitob bor. Badiiy kitob donasi 10000 so'mdan, ertak kitoblarning bittasi esa 2000 so'mdan. Endi sotuvchi kitoblar uchun qancha haq to'lashi kerak?" . Bu yerda matematikani o'rnini ko'rib chiqamiz: Agar sotuvchi matematikadan xabari bo'lmasa kelib chiqqan summaga aldanib qolishi hech gap emas. Bundan shuni anglashimiz mumkinki, bu fan nafaqat o'qish sohasida balki hayotimizning har bir jabhasi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan fanning bir tarmog'idir

Matematikadan foydalanish juda muhimdir va butun dunyoda xuddi shunday qo'llaniladi ajralmas vosita ko'plab sohalarda mantiq yordami uchun. U fizika va kimyo kabi sohalarda va hamma narsada qo'llaniladi texnologik Barcha ixtirolarni aniq aniqlik bilan bajarish hatto muhandislik sohasida shartsiz qismdir. Kundalik hayotimizda biz buni amalga oshirish uchun ishlatamiz oddiy va kerakli hisob-kitoblar, Biz buni baholashni, tortishni, o'lchashni xohlaganimizda kuzatishimiz mumkin va garchi bu tuyulmasa-da, e'tiborga olinmaydigan maydonlar mavjud, ammo ular rivojlanish uchun ham foydalanadilar. Bu psixologiya, iqtisod kabi boshqa fanlarda yoki san'at dunyosida uchraydi. Bu haykaltaroshlik va rangtasvirda mutanosiblikni hisoblash uchun, musiqada esa harmonik intervallar uchun.

Matematikaning ta'limdagi ahamiyati. Maktabgacha yoshdan boshlab rivojlanish uchun matematika allaqachon amalga oshirilgan **turli xil ko'nikmalar va bilimlar**. Shu tarzda u ko'plab sohalarda yaxshi ijtimoiy va ilmiy rivojlanishni yaratadi. Ota-onalar va o'qituvchilar juda katta ahamiyat berishadi **matematikani o'rganish va boshqarishda**, chunki uning asosiy vazifasi - ning rivojlanishi ekanligi ma'lum **mantiqiy fikrlash**, haqiqatni ancha yaxshi tushunishga yordam beradi va bu yangi tilni o'rganishning yana bir usuli

Bizning rivojlanishimiz uchun muhim foydalar. Matematika bizni ongimiz rivojlanishi uchun juda ko'p imtiyozlar bilan ta'minlaydi. Garchi ular zerikarli, mavhum va tushunish qiyin bo'lib tuyulsa-da, agar ularni tushunish uchun harakat qilinsa, ular bizni yaxshiroq qilishlari mumkin bizning fikrimizdagi analitik fikrlash

va katta chaqqonlik. Analitik fikrlashni takomillashtirish bizga yordam beradi bizni o'rab turgan hamma narsani yaxshiroq talqin qilish. Bu bizga xatolarga nisbatan ko'proq e'tibor berishga, dalillarni yaxshiroq tahlil qilishga va hissiyotlarga berilib ketmaslikka yordam beradi. Bu bizga haqiqiy ma'lumotlarni hisobga olgan holda hamma narsani aniqroq va mantiqiy ko'rish imkoniyatini beradi. Biz namoyish qilish uchun bolalarimiz e'tiborini jalb qilishimiz kerak matematikaning ahamiyati. Ular mutaxassis bo'lishlari shart emas, lekin siz ularga yanada yaxshi kelajakni taqdim etishingiz mumkin, shunda ular bunga qodir donolik bilan o'ylang, batafsilroq tahlil qiling va yaxshiroq qaror qabul qiling. Ularning matematikani sevishlari va shu bilan birga maktablarda o'qitish bilan yonma-yon bo'lishlari muhim, o'qituvchilar o'qitishni ta'kidlaydilar, chunki uning afzalliklari haqida bilishadi va shu bilan uni yoqtirishlari uchun uni chiroyli qilishlari kerak. Yoqadimi yoki yo'qmi bu har doim muhim omil. Ko'plab kasblar yonma-yon keladi va undan tobora ko'proq foydalanmoqda. Siyosatchilar, politsiya, harbiylar va hattoki jurnalistlar matematikaning sharofati bilan tahlil qilishni va aniqroq xulosalarni berishadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, atrofimizdagi hamma narsaning hayotini yaxshilash uchun yaxshiroq qarorlar qabul qilinadi.

Matematika (yun. thematike, mathema — bilim, fan) — aniq mantiqiy mushohadalarga asoslangan bilimlar haqidagi fan. Dastlabki ob'yekti sanoq bo'lgani uchun ko'pincha unga „hisob-kitob haqidagi fan“ deb qaralgan' (bugungi matematikada hisoblashlar, hatto formulalar ustidagi amallar juda kichik o'rin egallaydi). Matematika eng qadimiy fanlardan biri bo'lib, uzoq rivojlanish tarixini bosib o'tgan va buning barobarida „matematika nima?“ degan savolga javob ham o'zgarib, chuqurlashib borgan. Yunonistonda matematika deganda geometriya tushunilgan.

Psixologik matematika va qanday qo'llanilganligi. Bunday matematika maktab yoshidagi bolalarga qanday yordam beradi? Oddiy qilib aytish kerakki, aqliy matematik aqlni yoki butun boshingizni hisoblashni qo'llash amaliyotini anglatadi.

Ruhiy matematika juda keng tarqalgan va amaliy ko'nikma. Aksariyat odamlar kuniga kamida bir necha aqliy matematikadan foydalanadilar. Misol uchun, biz qarzdorning umumiy miqdorini aniqlash uchun ikkita mahsulotning narxini aqliqilib qo'yishimiz mumkin. Yoki biz qanchadan-qancha muddatda ishlashimiz kerakligini aniqlash uchun umumiy maqsadimizdan o'tkazgan daqiqalar sonini aqliqilib chiqaramiz. Ruhii matematika maktab yoshidagi bolalar uchun asosiy vositadir. Ongli matematik qilish qobiliyati bo'lmasa, odatiy kundalik ishlarni bajarish qiyin bo'lishi mumkin

Ongli matematik noyobdir. Ruhii matematikada ishlayotgan talabalar qalam va qog'ozni, hisob-kitoblarni yoki boshqa yordamni boshqarmasdan, ongida hisob-kitoblarni amalga oshiradilar. Matematika matematika tez-tez hisobni tezda hisoblash uchun, ya'ni talabaniing xotirani xotirjam qilgan matematika faktlaridan foydalanib, masalan, ko'paytirish, bo'linish yoki haqiqatni ikki barobarga oshirish kabi ishlatiladi.

Nima uchun ruhiy matematik yaxshi hayot qobiliyatidir. Ruhii matematika nafaqat o'quvchilarga yaxshi xizmat qiladi, balki sinfdagilarga yordam beradi. Fikrlash matematikasi texnikasini o'zlashtirgan talabalar strategiyaniing ko'p hollarda ularga yordam berayotganligini topadilar. Ular burchak do'koniga tashrif buyurganlarida aqliy matematikadan foydalanishlari mumkin va ular javonlardan tutib olingan kartoshka chiplari yoki shakar barasini qancha kattalashishi kerak, ular reestriga chiqishdan oldin xarajat qilishi kerak. O'smirlar va kattalar uchun ruhiy matematik ko'nikmalar savdodagi mahsulotlarning narxini hisoblab chiqish imkoniyatini beradi, qanday qilib katta chegara qoldirilishi mumkinligini bilishingiz yoki katta partiyalar ovqatlanish vaqtida qonunni qanday ajratish mumkinligini bilib olasiz.

Xulosa qilib aytganda, talabalarga tushuntirishga yordam berishi mumkin bo'lgan aqliy matematik usullar amaliyotda ularni yanada mahoratli bo'lishga undaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilar haqiqiy dunyoda yuzaga kelishi

mumkin bo'lgan ta'lim metodlari bilan ko'proq qiziqishmoqda. Talabalar ruhiy matematika bilan kurashganda Ayrim talabalar boshqalarga qaraganda ruhiy matematikaning ba'zi shakllarida yaxshiroq bo'ladi. Ba'zi talabalar osongina qo'shilishlari va chiqarib tashlashlari mumkin, lekin ko'p holatlarda, ayniqsa, aql-idrok bilan bo'lishish va ko'payish qiyin kechishi mumkin. Farzandingiz aqliy matematikaning barcha shakllari bilan kurashsa, muammoning ildizini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Bola qalam, qog'oz va hisob mashinasi foydalanganda ham matematika sinfida kurashyaptimi? Yoki sizning farzandingiz faqat o'z boshidagi raqamlarni hisoblash uchun kurashyaptimi?

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://fayllar.org/matematikaning-hayotdagi-orni.html>
2. <https://madreshoy.com/uz/matematikaning-hayotdagi-ahamiyati/>
3. <https://www.google.com/search?q=matematikaning+hayotimizdagi+o%27rni&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.10484547896j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
4. <https://uz.drafare.com/psixologik-matematika-va-qanday-qollanilganligi/>